

SO SÁNH NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC ĐỒNG VÔ TÍNH CÀ PHÊ VỚI (*Coffea canephora* Pierre) CHỌN LỌC

Đinh Thị Tiểu Oanh¹, Lê Văn Bốn¹, Đào Hữu Hiền¹, Trần Thị Bích Ngọc¹, Hoàng Quốc Trung¹

Ngày nhận bài: 17/5/2022; Ngày phản biện thông qua: 07/6/2022; Ngày duyệt đăng: 08/6/2022

TÓM TẮT

Tây Nguyên là vùng trồng cà phê lớn nhất cả nước, chiếm 94% tổng diện tích cà phê của Việt Nam. Hiện tại, hạn hán vào mùa khô đang ngày càng ảnh hưởng rõ rệt đến sản xuất cà phê của vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên các giải pháp sản xuất cà phê thích ứng với hạn hán vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, chưa có bộ giống cà phê chịu hạn phục vụ cho sản xuất. Do đó việc nghiên cứu chọn tạo giống cà phê chịu hạn là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Kết quả so sánh 6 dòng vô tính cà phê với có triển vọng L4H6C4, L4H5C9, L4H7C1, L4H17C15, L2H36C1, L4H15C1 và TR11 (đối chứng) về năng suất, chất lượng cà phê nhân và khả năng chịu hạn từ tháng 6/2015 - 12/2021 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho thấy: 6 dòng vô tính chọn lọc có năng suất trung bình 03 vụ thu hoạch 2019 - 2021 đạt 3,91 - 4,98 tấn nhân/ha, cao hơn so với TR11 đạt 3,84 tấn nhân/ha. Tỷ lệ tươi/nhân đạt từ 4,2 - 4,4 kg quả tươi/1 kg nhân, khối lượng 100 nhân đạt từ 19,4 - 22,7 g, tỷ lệ hạt trên sàng 16 đạt từ 85,8 - 91,9%. Có 5 dòng thể hiện khả năng chịu hạn tốt với thời gian cây héo trung bình 43,0 ngày ở ẩm độ đất 26,2 - 27,3%, đối chứng TR11 có thời gian héo ngắn hơn đạt 30 ngày ở ẩm độ đất 27,2%. Đã xác định được 2 dòng nổi trội là L4H6C4 và L4H15C1, năng suất tương ứng đạt 4,57 và 4,98 tấn nhân/ha; khối lượng 100 nhân tương ứng đạt 21,4 g và 22,7 g, có khả năng chịu hạn tốt.

Từ khóa: dòng vô tính, năng suất, chất lượng cà phê nhân, chịu hạn.

1. MỞ ĐẦU

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tính đến hết năm 2020, tổng diện tích cà phê Việt Nam đạt trên 680.000 ha, sản lượng ước tính đạt 1,77 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,6 - 2,8 tỷ USD/năm và chủ yếu được trồng tập trung ở Tây Nguyên với diện tích 639.300 ha, chiếm khoảng 94% diện tích cà phê của Việt Nam (Cục Trồng trọt, 2021).

Trong những năm gần đây, Tây Nguyên là một trong những vùng chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, nhiệt độ ngày cao nhất và thấp nhất có xu hướng tăng rõ rệt, với mức tăng cao nhất lên đến 1°C/10 năm. Số ngày nóng (số ngày có nhiệt độ ngày cao nhất $\geq 35^{\circ}\text{C}$ có xu hướng tăng ở hầu hết các vùng của Việt Nam, bao gồm cả Tây Nguyên, với mức tăng từ 2 - 3 ngày/10 năm. Số lượng các đợt hạn hán, đặc biệt là hạn hán khắc nghiệt ngày càng gia tăng (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2016). Hạn hán đã, đang và sẽ tiếp tác động ngày càng lớn đến sản xuất cà phê của vùng Tây Nguyên.

Về mặt sinh lý, hạn thường tác động đến tính toàn vẹn của màng tế bào, hàm lượng diệp lục, áp suất thẩm thấu nội bào và hoạt động quang hợp (Benjamin and Nielsen, 2006). Hạn hán thường làm giảm hàm lượng diệp lục tổng số ở các loài

hướng sáng (Manivannan et al., 2007). Hạn còn ảnh hưởng đến hàm lượng nước tương đối trong lá (LRWC). LRWC liên quan đến quá trình hấp thụ nước của bộ rễ cũng như sự mất nước ở lá qua thoát hơi nước. Sự suy giảm của LRWC khi gặp điều kiện hạn đã được quan sát thấy ở nhiều loài thực vật, phụ thuộc vào sự khắc nghiệt, thời gian bị hạn và đặc điểm sinh lý của loài (Yang and Miao, 2010). Dưới điều kiện thiếu nước, việc duy trì sức trương lá có thể được hỗ trợ bởi quá trình điều chỉnh áp suất thẩm thấu nội bào bằng cách tích lũy proline, sucrose, hydrocarbon tan, glycine betaine và các chất tan khác trong tế bào giúp thực vật hấp thụ nước. Sự tích lũy proline khi thực vật gặp điều kiện stress tương quan với khả năng chống chịu hạn, nồng độ của nó thường tăng lên ở những thực vật có khả năng chịu hạn so với những thực vật nhạy cảm (Ramanjulu and Bartels, 2002; Serpil et al., 2004; Xiong et al., 2002; Lê Trần Bình và Lê Thị Muội, 1998).

Tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), các nghiên cứu đầu tiên về giống cà phê chịu hạn đã được thực hiện từ năm 2012 với nguồn vật liệu nhập nội triển vọng và các giống thu thập trong nước. Các nghiên cứu được thực hiện đồng thời cả trong điều kiện hạn có kiểm soát và ngoài đồng ruộng (Đinh Thị Tiểu Oanh và cộng sự, 2015).

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá

¹Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đinh Thị Tiểu Oanh; ĐT: 0935078802; Email: tieuoanhwasi@gmail.com.

khả năng chịu hạn, năng suất và chất lượng cà phê nhân của các dòng vô tính chọn lọc trong điều kiện đồng ruộng.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

6 dòng vô tính cà phê vối được chọn lọc từ các tổ hợp lai giữa các giống FRT nhập nội và các giống TR9, TR12. Bao gồm L4H6C4 (FRT97 x TR12), L4H5C9 (FRT97 x TR12), L4H7C1 (FRT97 x TR12), L4H17C15 (FRT97 x TR12), L2H36C1 (FRT97 x TR9), L4H15C1 (FRT95 x TR12). Đây là các dòng có triển vọng năng suất cao, chất lượng cà phê nhân tốt và chịu hạn, được đưa vào thí nghiệm so sánh giống. Giống cà phê vối TR11 (làm đối chứng) là một trong những giống thương mại chủ lực đang được trồng phổ biến tại các tỉnh Tây Nguyên với đặc điểm cho năng suất cao, thích nghi rộng, chất lượng tốt.

Các vật liệu được nhân giống bằng phương pháp giâm cành, ra ngôi vào bầu đất kích thước 13 x 23 cm. Chăm sóc cây ra ngôi đến khi cây phát sinh ít nhất 1 cặp cành cơ bản (chiều cao cây ≥ 30 cm) tiến hành trồng ngoài đồng ruộng.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá về năng suất, chất lượng cà phê nhân của các dòng vô tính cà phê vối chọn lọc.

- Đánh giá khả năng chịu hạn của các dòng vô tính cà phê vối chọn lọc.

2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm

- Thí nghiệm được bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD), gồm 7 vật liệu giống, 4 lần lặp lại, mỗi ô cơ sở 15 cây, mật độ trồng 1.111 cây/ha (khoảng cách 3 x 3 m). Tổng số cây thí nghiệm 420 cây. Cây keo dậu (*Leucaena Leucocephala*) trồng làm cây che bóng mật độ 92 cây/ha (khoảng cách 9x12 m) (Áp dụng theo Quy trình tái canh cà phê vối, quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Thời gian trồng: 6/2016.

2.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi

- Năng suất và chất lượng cà phê nhân

+ Năng suất (tấn nhân/ha).

+ Tỷ lệ tươi/nhân: số kg quả chín chế biến được 1 kg nhân ở độ ẩm 12,5%.

+ Tỷ lệ hạt trên sàng 16 (6,3 mm) (%): tính theo khối lượng (theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4807:2013, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2013).

+ Khối lượng 100 nhân (g): khối lượng 100 nhân không bị khuyết tật (theo tiêu chuẩn Quốc

gia TCVN 4193:2012, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012).

- *Khả năng chịu hạn*: Được theo dõi từ tháng 02/2021 sau đợt tưới nước đầu tiên. Tiến hành tưới nước đồng loạt đợt 1 (600 lít/gốc), duy trì tình trạng hạn đến khi cây héo hoàn toàn để đánh giá thời gian cây héo và các chỉ tiêu liên quan.

+ Thời gian cây héo (ngày): Là thời gian từ thời điểm tưới nước đợt 1 đến thời điểm cây héo cấp 4. Mức độ héo được đánh giá dựa trên thang phân cấp sau: Cấp 0 - cây sinh trưởng bình thường, cấp 1 - lá non héo và phần ngọn bắt đầu rũ xuống, cấp 2 - lá non héo, phần ngọn rũ, lá giữa tán bắt đầu héo, cấp 3 - lá non héo và phần mép lá cháy, cây héo rũ khoảng 50% lá, cấp 4 - lá non héo chuyển màu nâu, cây héo rũ hoàn toàn (100% lá rũ), cấp 5 - cây héo rũ hoàn toàn và toàn bộ diện tích lá bị cháy (tham khảo tài liệu của Tesfaye S. G. et al., 2013).

+ Ẩm độ đất cây héo (theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4048:2011, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2011): Lấy mẫu với lượng 50 - 60 g đất tại tầng đất 0 - 30 cm ngoài rìa tán cây, cho vào hộp nhôm và sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 105°C trong 24 giờ, tính ra ẩm độ đất theo công thức:

Ẩm độ đất (%) = $(P2 - P1) \times 100 / (P1 - P3)$. Trong đó P2: khối lượng đất ẩm + khối lượng hộp nhôm, P1: khối lượng đất khô + khối lượng hộp nhôm, P3: khối lượng hộp nhôm.

+ Chỉ số hàm lượng nước tương đối của lá (LRWC - Leaf relative water content) (Nguyễn Văn Mã và ctv., 2013): LRWC được xác định theo công thức: $LRWC (\%) = (FW - DW) \times 100 / (TFW - DW)$. Trong đó, FW: khối lượng mẫu lá tươi; TFW: khối lượng mẫu lá trương nước; DW: khối lượng mẫu lá sấy khô.

+ Hàm lượng proline của lá: Xác định bằng phương pháp so màu (Nguyễn Văn Mã và cs, 2013): Cân 0,5 g mẫu lá tươi, nghiền kỹ, thêm 10 ml dung dịch acid sulphosacylic 3%, ly tâm 7.000 vòng/phút trong thời gian 20 phút, lọc lấy dịch lọc. Lấy 2 ml dịch lọc cho vào bình, thêm 2 ml acid acetic và 2 ml dung dịch ninhydrin, ủ trong nước nóng 100°C trong thời gian 1 giờ, sau đó ủ nước đá 05 phút. Bỏ sung vào bình phản ứng 4 ml toluen, lắc đều và đợi phản ứng đến khi xuất hiện màu hồng ở nhiệt độ phòng. Lấy phần dịch màu hồng ở trên đem đo độ hấp phụ quang ở bước sóng 520 nm bằng máy đo quang phổ UV-Vis 2550 (hãng sản xuất Labomed - Mỹ). Xây dựng đường chuẩn proline với các nồng độ proline định sẵn (pha từ proline hóa chất) từ 0 - 100 µg/ml, bước nhảy 20 µg/ml, tiến hành các phản ứng như quy trình

trên, đo độ hấp thụ quang phổ ở bước sóng 520 nm. Căn cứ vào giá trị đo được, lập phương trình đường chuẩn proline bằng phần mềm excel dạng $y = A.x + B$, trong đó: trong đó x là nồng độ proline ($\mu\text{g/ml}$), y là $OD_{520\text{nm}}$. Quy đổi hàm lượng proline ($\mu\text{g/g}$ lá tươi) bằng công thức sau: Proline ($\mu\text{g/g}$ lá tươi) = $X(\mu\text{g/ml}) \times V(\text{ml}) \times df / w(\text{g})$. Trong đó: X là nồng độ proline xác định được theo phương trình đường chuẩn, V là thể tích dịch chiết (số ml toluen), df là hệ số pha loãng (trong trường hợp này là 5), w là khối lượng mẫu lá.

+ Nồng độ chất tan của lá ($\text{mOsmol/kg H}_2\text{O}$):

Sử dụng máy đo nồng độ chất tan Osmomat 3000 (hãng sản xuất Gonotec – Đức). Mẫu lá thu vào được làm sạch bằng bông ướt, cắt nhỏ và cân 0,5 g mẫu rồi nghiền nát trong 10 ml dung môi nước cất, sau đó lọc lấy dịch lọc. Bước tiếp theo hút 15 μl dịch lọc cho vào ống eppendorf rồi đặt ống vào máy Osmomat 3000 để đo nồng độ chất tan của lá.

+ Mô tả trạng thái lá liên quan đến mức độ stress hạn (hình 1): Bao gồm 5 chỉ tiêu: Độ gập phiến lá, độ trương lá, màu sắc lá, độ rũ lá, độ rụng lá. Thang điểm càng tăng biểu hiện cho mức độ stress hạn càng lớn.

Hình 1. Thang điểm mô tả trạng thái lá liên quan đến mức độ stress hạn cây cà phê

Các chỉ tiêu độ ẩm đất, chỉ số LRWC, hàm lượng proline, nồng độ chất tan và trạng thái lá theo dõi tại thời điểm cây héo cấp 4.

2.5. Phương pháp phân tích số liệu

Số liệu được phân tích thống kê bằng phần mềm MSTATC V1.2.

2.6. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2021 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, xã Hòa Thắng, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Năng suất, chất lượng cà phê nhân của các dòng vô tính và phê với triển vọng

Năng suất thực thu qua 3 vụ thu hoạch từ 2019 - 2021 (bảng 1) cho thấy có sự khác biệt rõ giữa các dòng cà phê với, biến động từ 3,21 - 4,45 tấn nhân/ha ở vụ thứ nhất, 3,85 - 4,59 tấn nhân/ha ở vụ thứ hai và từ 3,63 - 5,91 tấn nhân/ha ở vụ thứ ba. Tính trung bình 3 vụ, dòng L4H15C1 năng suất đạt cao nhất 4,98 tấn nhân/ha, tiếp đến là dòng L4H6C4 đạt 4,57 tấn nhân/ha, cao hơn có ý nghĩa so với giống đối chứng TR11 và các dòng còn lại.

Bảng 1. Năng suất thực thu của các dòng vô tính và phê với triển vọng

STT	Tên giống	Năng suất (tấn nhân/ha)			
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	TB 3 năm
1	L4H6C4	4,33 ab	4,39 abc	5,00 b	4,57 b
2	L4H5C9	3,96 bc	4,13 cde	3,63 d	3,91 cd
3	L4H7C1	3,71 c	4,29 abcd	4,45 c	4,15 cd
4	L4H17C15	3,79 c	4,04 de	4,65 bc	4,16 cd
5	L2H36C1	3,72 c	4,19 bcde	4,75 bc	4,22 c

STT	Tên giống	Năng suất (tấn nhân/ha)			
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	TB 3 năm
6	L4H15C1	4,45 a	4,59 a	5,91 a	4,98 a
7	TR11 (Đ/C)	3,21 d	3,85 e	4,46 c	3,84 d
	<i>P</i>	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	<i>CV%</i>	5,8	6,5	7,6	6,8

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, các giá trị trung bình có các mẫu ký tự đi kèm giống nhau thì không khác biệt về mặt thống kê ở mức xác suất 95%.

3.2. Chất lượng cà phê nhân của các dòng vô tính cà phê vối triển vọng

Phân tích các chỉ tiêu về chất lượng hạt, tỷ lệ tươi/nhân trung bình 3 vụ thu hoạch (bảng 2) của các dòng ở mức thấp từ 4,2 - 4,4 kg quả tươi/1 kg

nhân. Khối lượng 100 nhân đạt từ 19,4 - 22,7 g. Tỷ lệ hạt trên sàng 16 đạt từ 85,8 - 91,9%. Hai dòng L4H6C4 và L4H15C1 có tỷ lệ tươi/nhân thấp, đặc biệt có khối lượng 100 nhân lớn hơn có ý nghĩa so với giống đối chứng TR11.

Bảng 2. Chất lượng cà phê nhân của các dòng vô tính cà phê vối triển vọng (trung bình 3 vụ 2019 - 2021)

STT	Tên giống	Tỷ lệ tươi/nhân	Khối lượng 100 nhân (g)	Tỷ lệ nhân > sàng 16 (%)
1	L4H6C4	4,2	21,4 b	90,5 ab
2	L4H5C9	4,4	20,9 c	88,6 bc
3	L4H7C1	4,4	19,4 d	85,8 d
4	L4H17C15	4,4	20,8 c	87,8 cd
5	L2H36C1	4,4	20,6 c	88,1 bcd
6	L4H15C1	4,3	22,7 a	91,9 a
7	TR11 (ĐC)	4,4	19,5 d	88,5 bc
	<i>P</i>		< 0,05	< 0,05
	<i>CV%</i>		3,8	6,2

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, các giá trị trung bình có các mẫu ký tự đi kèm giống nhau thì không khác biệt về mặt thống kê ở mức xác suất 95%.

3.3. Khả năng chịu hạn của các dòng vô tính cà phê vối triển vọng

Khả năng chịu hạn của cây phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là các yếu tố môi trường (nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, cường độ ánh sáng,...). Trong cùng 1 điều kiện môi trường như nhau, khả năng chịu hạn phụ thuộc vào bản chất của giống (sự phát triển của bộ rễ, sự điều chỉnh các quá trình sinh lý, sinh hóa trong tế bào khi gặp điều kiện hạn).

Đánh giá khả năng chịu hạn trong mùa khô 2021 (bảng 3) cho thấy, hầu hết các dòng vô tính triển vọng đều có thời gian cây héo kéo dài, đạt 43 ngày ở thời điểm cây héo cấp 4, dài hơn rõ rệt so với giống đối chứng TR11 chỉ đạt 30 ngày. Riêng dòng vô tính L2H36C1 chỉ đạt được 31 ngày. Ẩm độ đất tại thời điểm cây héo trung bình ở mức 26,7%, biến động trong khoảng từ 26,2 - 27,3%.

Chỉ số hàm lượng nước tương đối của lá (LRWC) là 1 chỉ tiêu quan trọng phản ánh tình trạng nước của lá. LRWC liên quan đến quá trình hấp thụ nước của bộ rễ cũng như sự mất nước ở

lá qua thoát hơi nước. Sự suy giảm của LRWC khi gặp điều kiện hạn đã được quan sát thấy ở nhiều loài thực vật, phụ thuộc vào, thời gian bị hạn và đặc điểm sinh lý của loài. LRWC cao giúp cây sử dụng nước hiệu quả cho các phản ứng sinh lý, sinh hóa diễn ra trong tế bào, có lợi thể hơn khi nguồn nước cung cấp bị thiếu hụt (Yang and Miao, 2010). Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số LRWC tại thời điểm cây héo có sự khác biệt rõ rệt giữa các giống, trong đó các giống L4H6C4, L4H5C9, L4H17C15 duy trì ở mức cao, trong khi đó giống đối chứng TR11 và dòng L2H36C1 có LRWC thấp nhất, đồng thời cũng có thời gian cây héo ngắn nhất.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hàm lượng proline và nồng độ chất tan cao hơn ở các giống có thời gian chịu hạn kéo dài. Các giống có hàm lượng proline cao bao gồm L4H17C15, L4H6C4, L4H15C1 và đạt trên 0,7 mg/g lá. Các giống này cũng có nồng độ chất tan tại thời điểm cây héo cao nhất, đạt từ 25,0 - 26,5 mOsmol/kg H₂O, khác biệt có ý nghĩa so với giống đối chứng TR11.

Bảng 3. Thời gian cây héo và các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của các dòng vô tính cà phê vối triển vọng

STT	Ký hiệu giống	Thời gian cây héo (ngày)	Ấm độ đất cây héo (%)	Chỉ số LRWC (%)	Hàm lượng proline (mg/g lá tươi)	Nồng độ chất tan (mOsmol/kg H ₂ O)
1	L4H6C4	43	26,2	47,0 a	0,72 ab	26,5 a
2	L4H5C9	43	26,8	45,6 ab	0,69 ab	25,0 bc
3	L4H7C1	43	26,8	42,8 cd	0,67 b	24,0 cd
4	L4H17C15	43	26,7	46,7 ab	0,77 a	25,3 b
5	L2H36C1	31	27,3	41,5 d	0,55 c	23,7 d
6	L4H15C1	43	26,3	44,4 bc	0,71 ab	25,0 bc
7	TR11 (ĐC)	30	27,2	41,2 d	0,52 c	23,5 d
<i>P</i>				< 0,05	< 0,05	< 0,05
<i>CV%</i>				4,9	7,5	6,2

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, các giá trị trung bình có các mẫu ký tự đi kèm giống nhau thì không khác biệt về mặt thống kê ở mức xác suất 95%.

Mô tả trạng thái lá liên quan đến mức độ stress hạn tại thời điểm cây héo (bảng 4) cho thấy: hầu hết các giống phiến lá gập lại ở giữa, riêng dòng L4H15C1 phiến lá mở; độ dày phiến lá từ trung bình đến dày, màu sắc lá xanh đậm; lá rũ hoàn toàn; các dòng không rụng lá (cấp 1), riêng dòng L4H5C9 có lá rụng nhẹ cấp 2.

Nhìn chung, hầu hết các dòng cà phê vối chọn lọc triển vọng đều đạt các chỉ tiêu về năng suất (>4 tấn nhân/ha) và chất lượng hạt (khối lượng 100

nhân ≥ 18 g, tỷ lệ hạt trên sàng 16 >75%), có khả năng chịu hạn (đánh giá kiểu hình) đáp ứng yêu cầu chọn lọc giống cà phê vối triển vọng năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chịu hạn. Trong đó, 2 dòng triển vọng nhất so với các dòng còn lại là L4H6C4 và L4H15C1. Các dòng này tiếp tục được đưa ra khảo nghiệm ở một số vùng trồng cà phê trọng điểm để đánh giá khả năng thích nghi của giống.

Bảng 4. Mô tả trạng thái lá liên quan đến mức độ stress hạn cây cà phê

STT	Tên dòng	Độ gập phiến lá	Độ trương lá	Màu sắc lá	Độ rũ lá	Độ rụng lá
1	L4H6C4	Gập lại ở giữa	Dày	Xanh đậm	Rũ	1
2	L4H5C9	Gập lại ở giữa	Trung bình	Xanh đậm	Rũ	2
3	L4H7C1	Gập lại ở giữa	Hơi dày	Xanh đậm	Rũ	1
4	L4H17C15	Gập nhẹ	Trung bình	Xanh hơi đậm	Rũ	1
5	L2H36C1	Hơi gập lại ở giữa	Dày	Xanh đậm	Rũ	1
6	L4H15C1	Mở	Hơi dày	Xanh đậm	Rũ	1
7	TR11	Hơi gập lại ở giữa	Trung bình	Xanh hơi đậm	Rũ	1

4. KẾT LUẬN

Kết quả so sánh năng suất, chất lượng cà phê nhân và khả năng chịu hạn của 6 dòng vô tính cà phê vối chọn lọc đã xác định được 2 dòng nổi trội là L4H6C4 và L4H15C1.

Năng suất của 2 dòng chọn lọc đạt trên 4,5 tấn nhân/ha, tỷ lệ tươi/nhân từ 4,2 - 4,3 kg quả tươi/1 kg nhân. Khối lượng 100 nhân đạt trên 21,0 g, tỷ lệ

hạt trên sàng 16 đạt trên 90,0%. Hai giống này có khả năng chịu hạn tốt hơn so với giống đối chứng với thời gian cây héo đạt trung bình 43 ngày.

Cần tiếp tục đánh giá khả năng thích ứng của 2 giống triển vọng trên tại các vùng trồng cà phê chính tại Tây Nguyên trước khi nhân rộng ra sản xuất.

COMPARISON OF YIELD, BEAN QUALITY AND DROUGHT TOLERANCE OF SELECTED ROBUSTA (*Coffea canephora* Pierre) CLONE

Dinh Thi Tieu Oanh², Le Van Bon², Dao Huu Hien², Tran Thi Bich Ngoc², Hoang Quoc Trung²

Received Date: 17/5/2022; Revised Date: 07/6/2022; Accepted for Publication: 08/6/2022

SUMMARY

Tay Nguyen is the largest coffee-growing region in Vietnam, accounting for 94% of the total area. Droughts in the dry season are currently increasingly affecting coffee production in this region. However, solutions for drought-adapted coffee production are still facing many difficulties. There is no set of drought-resistant coffee varieties for production. Therefore, researching drought-tolerant coffee varieties is necessary for the current period. Results of comparison of 6 promising coffee clones L4H6C4, L4H5C9, L4H7C1, L4H17C15, L2H36C1, L4H15C1 and TR11 (control) on yield, green bean coffee quality and drought tolerance since 6/2015-12/2021 at the Western Highlands Agro-Forestry Science and Technology Institute (WASI) showed: 6 selected clones had an average yield of 3 harvests from 2019-2021, reaching 3.91 - 4.98 tons/ha, higher than the TR11 reached 3.84 tons/ha. The fresh fruit/green bean ratio was from 4.2 - 4.4; the weight of 100 green beans was from 19.4 - 22.7 g and the percentage of green beans above sieve No 16 reached 85.8 - 91.9%. It had 5 clones showing good drought tolerance with an average wilting time of 43.0 days at soil moisture 26.2 - 27.3%, control TR11 with a shorter wilting time reaching 30 days at soil moisture 27.2%. Two great clones have been identified, L4H6C4 and L4H15C1, respectively, with yields of 4.57 and 4.98 tons of green bean/ha. The weight of 100 green beans is 21.4 g and 22.7 g, respectively, with good drought tolerance.

Keywords: *robusta clone, yield, bean quality, drought tolerance.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Khoa học và Công nghệ, 2011. *TCVN 4048:2011. Tiêu chuẩn Quốc gia về Chất lượng đất - Phương pháp xác định độ ẩm và hệ số khô kiệt.*
- Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012. *TCVN 4193:2012. Tiêu chuẩn Quốc gia về Cà phê nhân.*
- Bộ Khoa học và Công nghệ, 2013. *TCVN 4807:2013. Tiêu chuẩn Quốc gia về Cà phê nhân hoặc cà phê nguyên liệu - Phương pháp cỡ hạt. Phương pháp sàng máy và sàng tay.*
- Cục Trồng trọt, 2021. *Báo cáo sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, vụ mùa 2021; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.* Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2021.
- Đinh Thị Tiểu Oanh và cộng sự, 2015. *Báo cáo Kết quả so sánh các giống cà phê vối nhập nội và trong nước. Báo cáo hợp phần canh tác cà phê bền vững hợp tác với công ty Nestle Việt Nam.*
- Lê Trần Bình, Lê Thị Muội, 1998. *Phân lập gen và chọn dòng chống chịu ngoại cảnh bất lợi ở cây lúa.* Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong, 2013. *Phương pháp nghiên cứu sinh lý học thực vật.* Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Trần Thục, Nguyễn Văn Thắng, Huỳnh Thị Lan Hương, Mai Văn Khiêm, Nguyễn Xuân Hiền, Doãn Hà Phong, 2016. *Tóm tắt kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.* Bộ Tài Nguyên và Môi trường, trang 4-5.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Benjamin JG, Nielsen DC, 2006. Water deficit effects on root distribution of soybean, field pea and chickpea. *Field Crops Res.*, 97: 248-253.
- Manivannan P, Jaleel CA, Sankar B, Kishorekumar A, Somasundaram R, Alagu Lakshmanan GM, Panneerselvam R., 2007. Growth, biochemical modifications and proline metabolism in *Helianthus annuus* L. as induced by drought stress. *Colloids Surf. B: Biointerf.*, 59: 141-149.
- Ramanjulu S., Bartels D., 2002. Drought and desiccation induced modulation of gene expression in plant. *Plant Cell & Environment*, 25(2): 141- 151.

- Serpil U., Yukel K., Elif U., 2004. Proline and ABA levels in two sunflower genotypes subjected to water stress. *Bulgarian Journal of Plant Physiology*, 30: 34-47.
- Tesfaye S. G., Ismail M. R., Ramlan M. F., Marziah M. and Kausar H., 2013. Effect of soil drying on rate of stress development, leaf gas exchange and proline accumulation in robusta coffee (*Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner) clones. *Expl Agric.* (2014), volume 50 (3), pp. 458-479 *Cambridge University Press 2013*
- Yang F, Miao LF., 2010. Adaptive responses to progressive drought stress in two poplar species originating from different altitudes. *Silva Fennica*, 44: 23-37.
- Xiong L., Karen S.S., Zhu J.K., 2002. Cell signaling during cold, drought, and salt stress, *The Plant Cell*. pp: 165-183.